

MARKAZIY OSIYODA MINTAQAVIY XAVFSIZLIK O‘ZARO BOG‘LOQLIGIDA OSIYODA HAMKORLIK VA ISHONCH CHORALARI KENGASHI OMILI

Saodat Fatxullayevna Ubaydullayeva
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
Siyosiy fanlar doktori (DSc), dotsent
Tel: +998977700627
@-mail: sadulya75@mail.ru

Annotatsiya. Mintaqaviy xavfsizlik kompleksi tizimini shakllantirishda jahonning turli mintaqalarida faol qo‘llanilayotgan ko‘p tomonlama tashqi siyosat muhim o‘rin tutadi. Xalqaro tashkilotlar bilan ko‘p tomonlama hamkorlik formati Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosiy faoliyatning muhim yo‘nalishi hisoblanadi. Bunday hamkorlik doirasida asosiy e‘tibor Markaziy Osiyoda izchil rivojlanish va barqarorlikka salbiy ta‘sir etuvchi tahdid va xatarlarga qarshi kurashish borasidagi sa‘y-harakatlarni birlashtirishga qaratiladi. Maqolada mintaqaviy xavfsizlik o‘zaro bog‘loqligi tizimi shakllanishida Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari kengashi omili atroflicha o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: mintaqa, xavfsizlik, tahdidlar, manfaatlar, hamkorlik, tasqi siyosat, o‘zaro bog‘liqlik, xalqaro tashkilotlar, xalqaro munosabatlar

РОЛЬ СОВЕЩАНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И МЕРАМ ДОВЕРИЯ В АЗИИ ВО ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Убайдуллаева Саодат Фатхуллаевна
Ташкентский государственный университет востоковедения,
доктор политических наук, доцент
Телефон: +998977700627
@-mail: sadulya75@mail.ru

Аннотация. Важную роль в формировании регионального комплекса безопасности играет многосторонняя внешняя политика, которая активно реализуется в различных регионах мира. Многосторонний формат сотрудничества с международными организациями является важным направлением внешнеполитической деятельности стран Центральной Азии. В рамках такого сотрудничества основное внимание уделяется объединению усилий по борьбе с угрозами и рисками, негативно влияющими на устойчивое развитие и стабильность в Центральной Азии. В статье рассматривается роль Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в формировании системы региональной безопасности.

Ключевые слова: регион, безопасность, угрозы, интересы, сотрудничество, внешняя политика, взаимосвязанность, международные организации, международные отношения

The role of the Conference on Interaction and Confidence-building Measures in Asia in the interconnectedness of regional security in Central Asia

Ubaydullayeva Saodat Fatkhullayevna
Tashkent State University of Oriental Studies,
Doctor of Political Sciences, Associate Professor
Phone: +998977700627
@-mail: sadulya75@mail.ru

Abstract. Multilateral foreign policy, which is actively implemented in various regions of the world, plays an important role in shaping the regional security complex. The multilateral format of cooperation with international organizations is an important area of foreign policy activity of the Central Asian countries. Within the framework of such cooperation, the main focus is on joining efforts to combat threats and risks that negatively affect sustainable development and stability in Central Asia. The article examines the role of the Conference on Interaction and Confidence-building Measures in Asia in shaping the regional security system.

Keywords: region, security, threats, interests, cooperation, foreign policy, interconnectedness, international organizations, international relations

Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy hamkorlikka intilishi o'ziga xos jihatga ega bo'lib, bu xususiyat geografik, tarixiy, etnomadaniy, siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy asos va shart-sharoitlar bilan bog'liq. Mintaqa davlatlari tahdid va xatarlarning xususiyatini anglab yetgan holda o'z strategiyalarini obyektiv vaziyatdan kelib chiqib tuzishmoqda; mintaqaviy xavfsizlik tizimini esa o'zaro ishonch, oqilona yondashuv, oshkorlik prinsiplari asosida yaratishmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari hududida bir qancha xalqaro tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda. Bulardan biri - Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari kengashi (OHICHK) bo'lib, kompleks o'zaro bog'liqlik tizimida alohida o'rin tutadi¹. Uning majlislarida davlatlar rahbarlari tomonidan iqtisodiyot, siyosat va xavfsizlik sohalarida har tomonlama hamkorlikni mustahkamlash masalalari muntazam ravishda muhokama qilib kelinmoqda.

OHICHK – xavfsizlik va barqarorlik sohasidagi hamkorlikni kengaytirish, savdo va iqtisodiy sheriklik, atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi aloqalarni faollashtirishga qaratilgan xalqaro forum hisoblanadi. Qozog'iston Respublikasining birinchi Prezidenti N.Nazarboyev tomonidan 1992-yilda BMT Bosh Assambleyasining 47-sessiyasida taklif qilingan tashabbusning mohiyati Osiyoda xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha samarali mintaqaviy tashkilot tuzishdan iborat bo'lgan. Chunki Osiyoda, boshqa mintaqalardagidan farqli o'laroq, bunday tuzilma yo'q edi. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari kengashi (OHICHK)ni tashkil etish zarurati bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikki tizim barham topib, yangi mustaqil davlatlar hamda siyosiy sub-mintaqa – Markaziy Osiyo paydo bo'lgani hamda mintaqaviy va lokal nizolar kuchayib borayotgan bir sharoitda noan'anaviy tahdid va xatarlar kuchaygani sababli tug'ilgan.

Vaqt OHICHKni tashkil qilish g'oyasi to'g'ri bo'lganligini ko'rsatdi. Bunga quyidagi omillar turtki bo'lgan edi:

- OHICHKda mintaqaviy va xalqaro masalalarni G'arb mamlakatlari ustun vaziyatga ega bo'lish uchun harakat qilolmaydigan “muqobil”, ya'ni “Osiyo” maydonida muhokama va hal qilish mexanizmi sifatidagi keng imkoniyatlari Rossiya va Xitoy kabi yirik davlatlar e'tiborini tortayotgani;

- Osiyo va Yaqin Sharqdagi turli mamlakatlar o'zlarini tashvishlantirayotgan dolzarb muammolar bo'yicha fikrlarini bayon etishlari va himoya qilishlari hamda o'z hamfikrlari doirasini kengaytirishlari uchun (qo'shimcha) mintaqaviy minbar izlayotganliklari;

- OHICHKning aniq geografik doira (ASEAN, MDH, YI kabi) yoki siyosiy, diniy va iqtisodiy (Arab davlatlari uyushmasi, Islom hamkorlik tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti) yo'nalishlar bilan cheklanmagani, unda har qanday manfaatdor davlat ishtirok etishi va keng ko'lamdagi (harbiy-siyosiy, yangicha tahdid va xatarlarga qarshi kurash, iqtisodiy, ekologik, inson omili kabi sohalarga doir) masalalarni muhokama qilish uchun yagona ochiq mintaqaviy tashkilot ekanligi.

Bugungacha OHICHK kotibiyati tomonidan quyidagi tuzilmalar bilan hamjihatlik memorandumlari yoki hamkorlik to'g'risida bayonnomalar imzolangan: 1) Xalqaro migratsiya

¹ Руководящие органы СВМДА. – URL: <https://s-cica.org/ru/index.php?view=page&t=structure>.

tashkiloti (2008y.), 2) Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (2008y.), 3) BMTning Narkotik moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi (2015y.), 4) Qozog'iston xalqi assambleyasi (2014y.), 5) Evroosiyo iqtisodiy komissiyasi (1922y.), 6) SHHT (2014y.) hamda 7) SHHT MATT (2017y.)

OHICHK to'laqonli xalqaro tashkilotga aylantirish 2022-yil oktabr oyida OHICHKning oltinchi sammiti tomonidan boshlangan va hozirda asosiy ustuvor vazifa hisoblanadi. Tashqi ishlar vazirlari 2023-yil sentabr oyida Nyu-Yorkdagi BMT Bosh Assambleyasining yuqori darajadagi haftaligi doirasida bo'lib o'tgan OHICHK Vazirlar Kengashi yig'ilishida OHICHK o'zgartirish bo'yicha yo'l xaritasini ma'qulladilar. Ushbu asosiy hujjatda 28 a'zo davlatni birlashtirgan ushbu tashkilotni mustahkamlash va OHICHK Osiyoning yangi global roliga moslashtirishga qaratilgan islohotlarning sakkizta aniq yo'nalishi bayon etilgan ².

Hozirda OHICHK kotibiyati BMT, YXHT, DSA, ASEAN, SAARK³ va YOII tashkilotlarining ijroiya organlari bilan yanada yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yishga harakat qilmoqda.

Rossiya OHICHKning hozirgi shakli tuzilmaning maqsad va vazifalariga yetarlicha mos keladi, deya tashkilotning yanada kengayib borishidan manfaatdor emasligini bildirmoqda. RFning ushbu pozitsiyasi Osiyoda, ayniqsa, Rossiya uchun strategik muhim mintaqalarda, shu jumladan, u o'z integratsion loyihalarini amalga oshirishga harakat qilayotgan Markaziy Osiyoda Xitoyga o'z manfaatlarini faol ilgari surish imkonini beradigan yana bir mintaqaviy tashkilot paydo bo'lishini istamasligi bilan bog'liq.

OHICHK doirasida **Xitoy** yanada faollashishi mumkin, bunga uning mintaqada global boshqaruv tizimini isloh qilishda hamda -yanada adolatli va samarali yangi xalqaro tartib shakllantirishda ish-tirok etishga harakat qilayotgani asos bo'la oladi. Shu bilan birga, Pekin "birgalikda muhokama qilish, birgalikda qurish va birgalikda foydalanish" prinsipiga amal qilgan holda mavjud global boshqaruv tizimi chegarasidan tashqarida antagonistik yoki muqobil xalqaro mexanizmlar yaratishga harakat qilmayapti.

Qozog'istonning fikricha, OHICHK mintaqadagi eng murakkab va xavfli nizolarni muzokara maydonining barcha tomonlari uchun maqbul formatda hal qilish imkonini beradi.

Qozog'iston tomoni Kengashning bugungi vazifasi bunday muloqot muntazam olib borilib, nizolarni ilk pallasidayoq hal qilishda, muammolar chiqishi xavfi bor hududlar bo'yicha esa Markaziy Osiyo davlatlari bir fikrga kelib, hamkorlik imkoniyatlarini kuchaytirishlarida deb hisoblaydi.

Tashkilot sammitlarida davlatlar Osiyo qit'asida o'zaro-ishonch choralari mustahkamlashga doir fikrlarini o'rtaga tashlaydilar. Xususan, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tashkilotning oltinchi sammitida so'zlagan nutqida O'zbekistonning Osiyo qit'asida ishonch va xavfsizlikni mustahkamlash chora-tadbirlari bo'yicha maqsadlarini quyidagicha bayon etdi:

birinchidan, Afg'onistondagi vaziyat alohida e'tiborni talab etmoqda.

Afsuski, boshqa o'tkir xalqaro muammolarning yetakchi o'ringa chiqishi natijasida Afg'oniston masalasi ikkinchi darajaga tushib qolmoqda. O'tmishda ushbu davlat amalda xalqaro terrorchilik makoniga aylanib qolgani bilan bog'liq achchiq tajriba qayta takrorlanishiga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi;

ikkinchidan, yosh avlodni radikalizmdan asrash, ularning kuch-g'ayrati va azmu shijoatini bunyodkorlik sari yo'naltirish uchun tizimli hamkorlikni o'rnatish;

uchinchidan, kun tartibidagi muhim masala – iqtisodiyotlarimizning global inqirozning kuchayib borayotgan salbiy oqibatlariga moslashuvi borasidagi proteksionizmning kuchayishiga,

² Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии // <https://www.s-cica.org/ru/index.php?view=page&t=external-relations>

³ ДСА (Диалог по сотрудничеству в Азии); Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества, СААРК (англ. South Asian Association for Regional Cooperation – SAARC)

global bozorlarni beqaror qiladigan yangi cheklovlarning joriy etilishiga yo'l qo'ymaslik; Osiyo qit'asida o'zaro bog'liqlikni birinchi galda ishlab chiqarish-logistika zanjirini, Markaziy Osiyoni Janubiy va Sharqiy Osiyo, shuningdek, Yaqin Sharq bilan samarali bog'laydigan transport yo'laklarini yaratish hisobidan kuchaytirish;

to'rtinchidan, innovatsiyalar transferi sohasidagi salohiyatni yanada to'liq ishga solish, raqamlashtirishni faol rag'batlantirish, "bulutli" texnologiyalar, sun'iy intellekt, "buyumlar Interneti"ni rivojlantirish maqsadga muvofiq;

beshinchidan, oziq-ovqat ishlab chiqarishning barqaror tizimlarini va uni yetkazib berishning optimal zanjirini shakllantirish, ichki mintaqaviy savdo-sotiqning o'sishi uchun texnik reglamentlarni uyg'unlashtirish, Osiyoda oziq-ovqat xavfsizligini monitoring qilish bo'yicha yaxlit tizim yaratish;

oltinchidan, Ekologiya va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun sa'y-harakatlarimizni birlashtirishni hamda mamlakatlarimizni jadal ko'kalamzorlashtirish va ekotizimlar bog'liqligini qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha "Yashil Osiyo" kontseptual dasturlari doirasida doimiy ekspert maslahatlashuvlarini yo'lga qo'yish⁴.

Shunday qilib, O'zbekiston mazkur maydondan Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha o'zaro bog'liqlik tizimini mustahkamlashga qaratilgan samarali chora-tadbirlar uchun faol foydalanishni ko'zda tutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на пятом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. – URL: <https://uza.uz/ru/posts/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziye0-15-06-2019>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгашининг VI саммитидаги нутқи. 13.10.2022 – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5604>
3. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии // <https://www.s-cica.org/ru/index.php?view=page&t=external-relations>
4. Руководящие органы СВМДА. – URL: <https://s-cica.org/ru/index.php?view=page&t=structure>.
5. S.F. Ubaydullayeva. Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlash: muammolar, o'zaro bog'liqlik, hamkorlik. Monoqrafiya. - T.: "Donishmand ziyosi" - 2024. ISBN 978-9910-715-17-04. 232 b.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгашининг VI саммитидаги нутқи. 13.10.2022 – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/5604>